

TIPIK BO'Z TUPROQLAR SHAROITIDA DON-DUKKAKLI EKINLARINING HOSIL
KO'RSATKICHLARIGA VA TUPROQ UNUMDORLIGIGA GUMINLI
OG'ITLARNING TA'SIRI

Karlibaev Sultanbay Mirazizovich

Tayanch doktorant

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902372>

Annotatsiya. Bu maqolada, tipik bo'z tuproqlar sharoitida don-dukkakli ekinlarining unumdorligini oshirish uchun guminli og'itlarning ta'siri haqida ma'lumot berilgan. Guminli o'g'itlar - organik-mineral o'g'itlar, organik modda va u bilan kimyoviy yoki adsorbtsion boglangan mineral birikmalardan iborat. Guminli o'g'itlar -urug'larning unib chiqishini, hosildorligini va tuproq tarkibini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Don-dukkakli ekinlarining unumdorligini guminli og'itlardan foydalanish orqali oshirish usullari, o'g'itlar, ekish muddati, unumdorlik.

THE EFFECT OF FERTILIZERS ON THE YIELD AND SOIL FERTILITY OF
CEREALS AND LEGUMES UNDER TYPICAL GRAY SOIL CONDITIONS

Abstract. This article reports on the effect of humic fertilizers to increase the productivity of grain-leguminous crops under conditions of typical gray soils. Humic fertilizers are organic-mineral fertilizers, consisting of organic matter and mineral compounds chemically or adsorbably bound to it. Humic fertilizers improve seed germination, yield and soil composition.

Keywords: Methods of increasing the productivity of grain and leguminous crops by using humic fertilizers, fertilizers, planting period, productivity.

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
ЗЕРНОВЫХ И БОБОВЫХ В ТИПИЧНЫХ УСЛОВИЯХ СЕРОПОЧВЕННЫХ

Аннотация. В статье приведены сведения о влиянии гуминовых удобрений на повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур в условиях типичных сероземов. Гуминовые удобрения – это органоминеральные удобрения, состоящие из органического вещества и минеральных соединений, химически или адсорбционно связанных с ним. Гуминовые удобрения улучшают всхожесть семян, урожайность и состав почвы.

Ключевые слова: Способы повышения урожайности зерновых и зернобобовых культур применением гуминовых удобрений, удобрения, сроки посева, урожайность.

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha 2017-2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida «Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va boshqa resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish» va boshqa vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalardan kelib chiqqan holda, aholining don va don mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishda turli ekologik sharoitlarga mos no'xat navlarini tanlash, ularni yetishtirish texnologiyasini nav xususiyatlari asosida muvofiqlashtirish muhim hisoblanadi.(1)

Ekish muddati va me'yorini to'g'ri tanlash orqali o'simlikning qishga chidamliligini oshirish, ulardan yuqori va sifatli don hosiliga erishish dolzarb muammolardan hisoblanadi. No'xat muhim oziq-ovqat ekinlaridan biridir. Dunyo qishloq xo'jaligida no'xat 13-14 million gektar maydonda yetishtiriladi va don-dukkakli ekinlar orasida sayyorada uchinchi o'rinda turadi. Respublikamizda don ekinlari bilan birgalikda dukkakli - don ekinlarini ekish, ularning maydonlarini kengaytirish va hosildorligini oshirish shu kunning dolzarb masalalaridan bo'lib hisoblanadi. Ko'pgina mamlakatlarda o'simlik oqsilining eng muhim manbalari dukkakli-don ekinlari hisoblanadi. Dukkakli - don ekinlari bir vaqtning o'zida 3 ta vazifani hal qiladi. Birinchidan, don yetishtirishni ko'paytirishning muhim omili hisoblansa, ikkinchidan, chorvachilikda yem-xashak muammosini hal etish imkonini yaratadi va nihoyat uchinchidan, tuproq unumdorligini oshirishning manbai hisoblanadi. Ana shunday ekinlar orasida alohida o'rinni ko'k no'xat egallaydi. O'zbekistonda dala ko'k no'xatining "Vostok-55", "Vostok-84", "Usatiy-90" navlari ekiladi. (2)

Ko'k no'xat (gorox) barcha ekinlar uchun yaxshi yo'ldosh ekin bo'lib, tuproqda 30 kg/ga atrofida azot to'playdi. Agar ko'k no'xatning har gektaridan 30 s/ga hosil olinsa, 90 kg azot, 30 kg fosfor va 70 kg kaliyni o'zlashtiradi. U o'zining dastlabki rivojlanish fazalarida oziq moddalarni ko'p o'zlashtiradi. Gullash davri tuganakda kaliy 60-100%, fosfor 30-65% o'zlashtiradi. Ko'k no'xat asosan fosforli va kaliyli o'g'itlarni o'zlashtirib, azot o'zlashtiruvchi bakteriyalarning faoliyatini yaxshilaydi. Agar ko'k no'xat fosforli o'g'itlar bilan yaxshi oziqlantirilsa, ularning donining pishishi tezlashadi. Ko'k no'xatga daraxtlarning kulini solish ham yaxshi natija beradi. Kaliyli tuzlar ham ko'k no'xatga ijobiy ta'sir etadi. Ko'k no'xatning tuproqda azot to'plashi bilan birga ularning ildizida tuganak bakteriyalar yaxshi rivojlangacha 10-20 kg/ga hisobida azotli o'g'it berilsa samarabordigi yuqori bo'ladi. Agar go'ng berilsa o'sishi juda tezlashib ko'k massasi oshadi va pishishi kechikadi. Shuning uchun go'ngni ko'k no'xatdan oldin ekilgan ekinga berilsa yaxshi samara beradi. Shu bilan bir qatorda tuproqda chirindi miqdori kam bo'lsa, go'ng va mineral

o'g'itlar aralashtirilib to'g'ridan to'g'ri uning o'ziga berilganda ham samarasi yuqori bo'ladi. Ko'k no'xatni urug'i nitragin bilan yoki 50-100 gr molebden tuzini 2 litr suvda eritilib ko'k no'xatni urug'i ishlanib ekilsa, hosildorligi oshadi. U o'rtacha qumoq mexanik tarkibi unchalik og'ir bo'lmagan va tarkibida fosfor va kaliy yetarlicha bo'lgan yerlarda yaxshi o'sadi. Ayniqsa, kislotali tuproqlar ko'k no'xat uchun umuman yaroqsiz hisoblanadi. Ko'k no'xat uchun neytral va kuchsiz ishqorli (pH 0,6-7,0) yerlar yaxshi yerlar hisoblanadi. Bunday yerlarda tuganak bakteriyalar yaxshi rivojlanib azot to'plashni yaxshilaydi. (3)

Xulosa. Bir tonna urug' va tegishli barg - poya yetishtirish uchun 45-60 kg sof modda hisobida azot, 16-20 kg fosfor, 30 kg kaliy, 25-30 kg kalsiy, 8-13 kg magniy sarflanadi. Erkin azotni o'zlashtirish xususiyatini nazarda tutib gektariga 20-30 kg azot, 60-80 kg fosfor va 30-40 kg kaliy sof modda hisobida solish tavsiya qilinadi. Fosforli va kaliyli o'g'itlar yer haydashdan oldin solinadi, azotli o'g'it ekishdan oldin va o'suv davrida solinadi. Don-dukklarning 60-70% yetilganda hosil o'riladi, don kombaynlar yordamida yanchiladi. Dukkagi chatnamaydigan navlar kech o'rilishi mumkin. To'la pishgan davrida oson yanchiladi. Doni 14-16% namlikda saqlanadi.

REFERENCES

1. I.H.Hamdamiy, S.B.Mustanov. Sug'oriladigan yerlarda no'xat yetishtirishning ilmiy asoslari.
2. Isaqov K.T., Umurzaqov A.A. No'xatni erta ekish-mo'l hosil garovi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. - Toshkent, 2019. - № 3. - B. 10
3. Спицына, С. Ф., & Павлова, А. В. (2012). Вынос микроэлементов компонентами горохо-овсяной смеси. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 87 (1), 14-17

MODERN SCIENCE
& RESEARCH